

УДК 160.1

ЛОГИКА И КУЛЬТУРА РАЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

LOGIC AND CULTURE OF RATIONAL THINKING

©Баранов Г. В.

д-р. филос. наук

Финансовый университет при Правительстве РФ,
Омский филиал, г. Омск, Россия, 2014gennadii@mail.ru

©Baranov G.

Doctor of Philosophical Science (Advanced Doctor)

Financial University under the Government of the Russian Federation,
Omsk Branch, Omsk, Russia, 2014gennadii@mail.ru

Аннотация. Исследуется основное содержание проблем и достижений логики в информационной культуре; описывается абстрактное содержание четырех законов логического мышления в их значении для современной гуманитарной культуры личности; формально–логические законы в абстрактном универсальном значении характеризуются состоянием единой информационной культуры человечества, так как обеспечивают единство взаимопонимания разнородных человеческих индивидов и организованных групп и общностей людей.

Abstract: The main maintenance of problems and achievements of logic in information culture is investigated; the abstract contents of four laws of logical thinking in their value for modern humanitarian culture of the personality are described; formal and logical laws in abstract universal value are characterized by a condition of uniform information culture of mankind as provide unity of mutual understanding of diverse human individuals and organized groups and communities of people.

Ключевые слова: логика; законы логики; гуманитарная культура.

Keywords: logic; laws of logic; humanitarian culture.

В современной научной культуре России словом «логика» называется одна из специальностей философских наук. Шифр специальности «Логика» — 09.00.07 Содержание специальности 09.00.07 «Логика»: исследование проблем истории современного состояния логики в свете современных ее подходов и решение стоящих перед логической наукой новых актуальных проблем на основе сложившихся в отечественной и мировой логике передовых достижений в методах решения логических проблем и в применяемом для этих целей техническом аппарате [1].

Основные значения слова и понятия «лoгика», выделенные в публикациях специалистов и Г. В. Баранова: 1) слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетанием «наука о мышлении»; 2) наука об общезначимых правильных формах, законах и правилах мышления, созданная философом и ученым Древней Греции Аристотелем в 4 в. до н.э.; 3) совокупность наук о законах и формах мышления, в том числе традиционная формальная логика, математическая логика, диалектическая логика и иные виды; 4) в абстрактном обыденном значении — умение (способность) правильно мыслить; 5) в абстрактном специализированном значении — разумность, внутренняя закономерность, продуманность [2; 3; 4].

Логика — достаточно сложная наука. Объектом познания в логике выступает мышление, а предметом логического познания являются формы мысли и их связи, исследуемые в отвлечении от сенсорного конкретно-чувственного и эмпирического содержания знания [5, с. 13].

По мнению автора «мышление — уникальная способность человека, представляющая собой опосредованное и обобщенное воспроизведение действительности в психике и сознании человека, реализуемое на основе нормального функционирования головного мозга человека»; это способ переработки информации в абстрактной чувственно-ненаглядной форме [6, с. 14].

В творчестве гениев исторических типов философии [7], в исследованиях фактора философии в культуре общества [8; 9] выделяются разные виды мышления. Однако, для логики первичен, фундаментален один вид — абстрактное мышление, или рациональное, словесно-логическое мышление.

В традиционной логике абстрактное мышление оценивается по двум критериям: как средство достижения истинного знания о мире без обращения в каждом конкретном случае к опыту, основываясь на применении законов и правил логики; как вид информационной деятельности по созданию норм достижения результатов истинного познания, оптимального общения, эффективного практического поведения человека. В культуре 21 века потребность в истинном познании признается специалистами одним из фатально необходимых условий бытия акторов общества [10; 11].

Содержание мышления — многообразие информации и знаний об объектах бытия (действительности). Форма мышления — способ связи элементов содержания мышления. В логике форма мышления является объектом исследования. Связь мыслей человека осуществляется посредством логических, или формально-логических законов.

Как утверждает специалисты, основные формально-логические законы — тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания — являются универсальными законами мышления, в особенности, научного мышления человека [12; 13]. Формальная логика, как и всякая наука, формулирует, исследует, распространяет законы своей предметной области познания для оптимизации жизни индивида и акторов общества [14], гуманитаризации практики и общения [15], совершенствования личности, социумов и человечества [16].

Формально-логические законы в абстрактном универсальном значении относятся к состоянию единой информационной культуры человечества и обеспечивают единство взаимопонимания разнородных человеческих индивидов и организованных групп и общностей людей. Уточнения и конкретизация специфики каждого из законов логического мышления производятся авторами с определенными познавательными целями.

Закон тождества выражает первичное качество рационального логического мышления — определенность единицы (элемента) мышления — мысли. Мысль является определенной, если имеет ясное содержание, точно воспроизводит свойства объекта, однородно («одинаково») оценивается, осознается и понимается передающим и воспринимающим информацию. Неопределенная мысль — неясная по содержанию, неточная в воспроизведении свойств объекта, допускающая множественные и хаотические варианты осознания, понимания и оценки. Поскольку результативность познания и общения в большой степени зависит от четкости и однозначности используемых понятий и суждений, поскольку закон тождества предъявляет к мышлению следующие требования: единица мышления, используемая в данном познавательном или речевом взаимодействии несколько раз, должна иметь одно и то же определенное, устойчивое, тождественное себе содержание.

Объективные основания этого закона — состояния устойчивости в изменяющемся бытии. Закон тождества запрещает истолковывать (осмыслять, понимать) разные по содержанию мысли в качестве одного и того же, а одинаковые по содержанию мысли в качестве разных мыслей. Формула закона тождества: «А есть А» или «А=А».

Трудности и проблемы в реализации требований данного закона, связаны, в частности, с тем, что мысль существует в словесной форме. Состояния культуры в формах омонимии, синонимии, полисемии позволяют человеку с определенными целями или по причине несоответствия своего уровня интеллектуальной культуры конкретной познавательной ситуации нарушать закон тождества.

Экстремальная значимость коммуникативного аспекта функционирования этого закона выражена в дискуссиях. Например, в научных дискуссиях по проблемам исторической геологии невозможен прогресс познания без точных понятий концепции геохронологической и стратиграфической шкалы, в частности, понятий эон, эра, период, эпоха [17, с. 51–53]. Обсуждение проблемы соблюдения прав человека в философии политики превращается в бесконечность произвольных смыслов заинтересованных сторон, если не определены точные значения и объемы используемых понятий [18, с. 252–253]. Безусловное требование однозначности мысли верующего является обязательным требованием догматики конфессий [19; 20].

Абстрактная формулировка логического закона тождества: мысль о качественно определенном объекте, соответствующая реальным свойствам этого объекта, всегда является и не может не быть однозначной определенной тождественной себе.

Нарушения логического закона тождества относятся к обязательным методам эгоистически и антигуманно мотивированным видам информационной деятельности акторов социальной и индивидуальной деятельности.

Закон противоречия демонстрирует универсальное качество логического мышления — непротиворечивость мысли (мышления). Непротиворечивость мысли означает, что не могут быть одновременно и в одной связи («отношении») истинными суждение и отрицание данного суждения. Универсальное значение закона противоречия: позволяет четко выявить наличие ложных утверждений; обеспечивает явную возможность установления познавательных ошибок; свидетельствует о передаче дезинформации и иных видов ложного знания. Коммуникативный результат применения закона противоречия для решения эгоистически мотивированных целей деятельности может вызвать недоверие к автору, печатному органу, допустившими логическое противоречие при распространении информации.

Абстрактная формулировка закона противоречия — два противоположных или противоречащих суждения об одном и том же объекте, который исследуется (познается) в данный период времени и в данном определенной связи, не могут быть одновременно истинными; одно из них необходимо ложно. Формула закона: «Неверно, что А и не-А».

Нарушения закона противоречия называются логическим противоречием. Существуют явные и скрытые, непосредственные (контактные), контекстовые, текстовые, речевые, познавательные и иного рода логические противоречия. Например, в тексте могут быть представлены контактные и дистантные логические противоречия: первые характеризуются тем, что противоречие присутствует непосредственно в данном тексте; вторые — наличием достаточно большого текстового интервала между элементами противоречия. Для выявления явных и скрытых логических противоречий требуются дополнительные знания, высокая эрудиция и компетентность исследователя. Осознание логической противоречивости знания может быть одной из причин изменения значения социальных ценностей, результатов познания, коммуникации.

Закон противоречия реализуется вместе с законом тождества: утверждение и его отрицание являются противоречивыми, когда в них исследуется один объект одновременно и в однородной связи (отношении). Если отсутствует единство объекта, времени и познавательного взаимодействия, то имеются мнимыми противоречиями. Разновидностью мнимых противоречий является парадоксальные явления в речи и текстах, которые применяются для эмоциональной убедительности выражения мысли и для манипулирования сознанием.

Противоречивые связи реальных логических противоречий и мнимых логических противоречий представлены, например, в осуждении проблем гарантированного Организацией Объединенных Наций права народа на самоопределение. В частности, актуальные темы: право народа Крымского полуострова на автономное государство или в составе конкретного государства [21; 22]; право народа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на автономное от руководителей Европейского Сообщества решение внутрисоюзных задач; право народа США и иного из государств избирать руководителей своего государства и аналогичное.

Закон исключенного третьего выражает универсальное качество мышления — последовательность мышления. Закон исключенного третьего дополняет закон противоречия в пределах связи (отношений) одного из видов суждений — противоречащих суждений. Абстрактная формулировка закона исключенного третьего: два противоречащих суждения об одном объекте не могут быть однозначно ложными, одно из них по необходимости истинно. Формула закона исключенного третьего: «А или не-А». Данный закон по логическим критериям имеет ограничения: связи (отношения) контраридикторных (противоречащих) суждений для простых суждений; в составе сложных суждений типа (класса) строгой дизъюнкции; в умозаключениях и доказательствах, в которых используются связи (отношения) противоречивости суждений.

Универсальное значение закона исключенного третьего: фиксирует логическую необходимость выбора между взаимоисключающими вариантами истинности мысли, альтернативности выбора в предметной деятельности, коммуникации. Принцип «или-или», «третьего не дано» создает эффект последовательности мышления, а именно: мышление должно быть свободно от внутренних противоречий по одному и тому же вопросу в данное время и в данной связи (отношении), обязано следовать истинному направлению (содержанию) мысли в совокупности (множестве) возможностей. Например, в системах морали есть возможность выбора между добром и злом в их однозначных и многомерных версиях (вариантах) [23; 24].

Закон достаточного основания выражает универсальное качество мышление — доказательность (обоснованность) мышления. Формулировка закона достаточного основания: истинность или ложность суждения или системы знаний имеют или должны иметь достаточное основание; ни одно суждение или система знаний не могут быть признаны истинным без достаточных оснований. Закон достаточного основания есть нормативное состояние мышления.

Основание истинности или ложности могут быть объективно или субъективно достаточными. Объективно достаточные основания создают суждению статус знания, убеждения, общезначимой информации, так как связаны с реальными невымышленными или желаемыми людьми состояниями бытия, в особенности, с причинно-следственными зависимостями, закономерностями природы, общества, личной и общественной жизни людей.

Субъективно достаточные основания создают мышлению человека статус веры, вероятного знания, так как связаны с произвольностью поведения людей, их ожиданиями и желаниями, стремлениями к личной пользе, сознательной лжи и иного рода состояниями, которые неадекватны действительности, но по каким-то причинам выгодны и более эффективны, чем факторы реальности. В некоторых специализированных видах информационной культуры субъективные достаточные основания преобладают над объективными фактами бытия людей, например, в профессиональной, эстетической, политической [25] видах культуры.

По мнению специалистов, в специализированных познавательных состояниях мыслительной деятельности область (пределы) действия закона достаточного основания — система логического следования (выводного знания), представленного в своей полноте такими формами мышления, как умозаключение и доказательство.

Специалисты доказывают, что закон достаточного основания и доказательство как форма мышления различаются: доказательство есть последовательность (процедура) обоснования, а закон достаточного основания — это устойчивая повторяющаяся связь мыслей, при которой истинность каждой из мысли должна быть обоснована.

Закон достаточного основания и логическое доказательство взаимосвязаны, но не сводимы друг к другу. Для действия закона не обязательна бесконечная процедура доказательности: допускается не воспроизводить доказательства основания, а предполагать («подразумевать») их. Доказательность следует понимать также как принципиальную возможность приведения соответствующих — оснований.

Одна из важнейших функций («значений») закона достаточного основания — стимулирование создания и постоянства функционирования гипотезы (метода) рационального скептицизма — возможность и необходимость исследования определенной системы знаний об объекте по критерию истины или ложности независимо от социокультурных факторов оценки. В условиях многофакторности человеческой деятельности в период глобализации 21 века логический закон достаточного основания, в частности, составляет гуманитарную основу решений ООН о цивилизационных ценностях и решении глобальных проблем современности [26; 27].

Коммуникативное значение закона достаточного основания: истинная мысль приобретает социальную вещественную значимость, если воспринимается другими людьми как истинное знание, если содержание мысли необходимо обосновано. Коммуникационная необходимость закона достаточного основания существенна для творчества, в частности, в художественной литературе, искусстве, науке, пропаганде. Закон достаточного основания обязывает применять объективно истинные методы (способы) аргументации для убеждения адресата в достоверности информации. Это требование культуры мышления первично для специализированных видов деятельности, например, для систем связи с общественностью органов власти [28; 29] и любых общественных объединений (организаций) [30; 31].

Список литературы:

1. ВАК Паспорт специальности [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://teacode.com/online/vak/>
2. Баранов Г.В. Философия: учебно–методическое пособие для вузов. Омск: Агентство Курьер, 2002. 291с.
3. Баранов Г.В. Философия: словарь понятий: учебное пособие. 3-е изд., доп. Омск: ООО ИПЦ «Сфера», 2004. 163 с.
4. Баранов Г.В. Логика: учебное пособие. Омск, 2016. 112 с.
5. Баранов Г.В. Логика: учебное пособие. Омск, 2002. 200 с.
6. Баранов Г.В. Логика: учебное пособие. 2-е изд., испр. Омск: Изд–во Курьер, 2004. 199 с.
7. Баранов Г.В. Исторические типы философии: учебное пособие. Омск: ОмГАУ, 1995. 76 с.
8. Баранов Г.В. Фактор философии в культуре общества / Г.В. Баранов // Гуманитарные науки: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. М.: Изд. Интернаука, 2016. Том 1. Глава 2. С. 30–46.
9. Баранов Г.В. Практикум по философии: часть 1: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2011. Том 1. 372 с.
10. Баранов Г.В. Проблема познания в философии: практикум: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2013. 140 с.
11. Баранов Г.В. Практикум по философии: часть 2: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2011. Том 2. 360 с.

12. Баранов Г.В. Универсальные методы научного познания // Роль науки в развитии общества: сборник статей Международной научно–практической конференции (5 марта 2015 г., г. Уфа). В 2 частях: отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: Аэтерна, 2015. Часть 2. С. 65–68.
13. Баранов Г.В. Наука в культуре общества и личности // Роль науки в развитии общества: сборник статей Международной научно–практической конференции (5 марта 2015 г., г. Уфа). В 2 частях: отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: Аэтерна, 2015. Часть 2. С. 68–71.
14. Баранов Г.В. Функции философии в культуре глобализирующегося человечества // Международный научно–исследовательский журнал. 2015. № 2 (33). С. 36–38.
15. Баранов Г.В. Гуманитарная культура как фактор инновационной экономики // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции (3 февраля 2014 г.). В 7 частях. Часть 1. М.: АР–Консалт, 2014. С. 114–115.
16. Баранов Г.В. Человек как проблема в философии // Международный научно–исследовательский журнал. 2016. №5 (47). 2016. Часть 2. Май. С. 83–85.
17. Баранов Г.В. Концепции современного естествознания: науки о Земле. Науки о человеке: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2011. 376 с.
18. Баранов Г.В. Проблема прав человека в философии политики // Двадцать вторые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно–практической конференции; под ред. В.А. Ковалева. А.И. Ковалева. Омск, 2016. С. 252–257.
19. Баранов Г.В. Культурология: понятия, мыслители, тексты христианской культуры: учебное пособие. Омск: ВПО ОГИ, 2003. 284 с.
20. Баранов Г. В. Религия в культуре // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. № 9 (10). С. 153-159. Режим доступа: (дата обращения: 15.09.2016). DOI: 10.5281/zenodo.154268.
21. Баранов Г.В. Проблемы и оценки социальной адаптации Крыма // Актуальные вопросы развития экономики: материалы международной научно–практической конференции (17 ноября 2015 г.); под ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. Омск, 2015. С. 284–289.
22. Баранов Г.В. Политическая адаптация населения Крыма и права человека // Научный взгляд на современное общество: сборник статей Международной научно–практической конференции (28 апреля 2015 г., г. Уфа): отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа, 2015. С. 30–32.
23. Баранов Г.В. Словарь этических понятий: учебное пособие. Омск: ООО ИПЦ «Сфера», 2004. 336 с.
24. Баранов Г.В. Фактор морали в устойчивости науки // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века: сборник статей Международной научно–практической конференции (1 февраля 2016 г., г. Уфа). В 4 частях. Часть 4 / Отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 64–65.
25. Баранов Г.В. Философия политики: практикум. Мюнхен, 2013. 262 с.
26. Баранов Г.В. Гуманитарные ценности Глобального договора в корпоративном управлении // Международный академический вестник. 2015. № 2(8). С. 10–12.
27. Баранов Г.В. Концепция социальной ответственности в гражданском обществе России // Международный научно–исследовательский журнал. 2016. № 2 (44). Часть 1. С. 64–65. doi: 10.18454/irj.2016.44.097.
28. Баранов Г.В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2016. 100 с.
29. Баранов Г.В. Вопросы современной науки: коллект. науч. монография / Г.В. Баранов [и др.]; [под ред. Н.Р. Красовской]. М.: Изд. Интернаука, 2016. Том 12. 106 с.
30. Баранов Г.В. Связи с общественностью в культуре общества // Успехи современной науки . 2016. № 8. Том 4. С. 135–137.

31. Баранов Г.В. Функции связи с общественностью // Интерактивная наука. 2016. № 7. С. 43–45.

References:

1. VAK Passport special'nosti [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa <http://teacode.com/online/vak/>
2. Baranov G.V. *Filosofiya: uchebno–metodicheskoe posobie dlya vuzov*. Omsk: Agentstvo Kur'er, 2002. 291s.
3. Baranov G.V. *Filosofiya: slovar' ponyatij: uchebnoe posobie. 3-e izd., dop.* Omsk: OOO IPC «Sfera», 2004. 163 s.
4. Baranov G.V. *Logika: uchebnoe posobie*. Omsk, 2016. 112 s.
5. Baranov G.V. *Logika: uchebnoe posobie*. Omsk, 2002. 200 s.
6. Baranov G.V. *Logika: uchebnoe posobie. 2-e izd., ispr.* Omsk: Izd–vo Kur'er, 2004. 199 s.
7. Baranov G.V. *Istoricheskie tipy filosofii: uchebnoe posobie*. Omsk: OmGAU, 1995. 76 s.
8. Baranov G.V. *Faktor filosofii v kul'ture obshchestva / G.V. Baranov // Gumanitarnye nauki: kollekt. nauch. monografiya; [pod red. N.R. Krasovskoj]*. M.: Izd. Internauka, 2016. Tom 1. Glava 2. S. 30–46.
9. 7. Baranov G.V. *Praktikum po filosofii: chast' 1: uchebnoe posobie*. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2011. Tom 1. 372 s.
10. Baranov G.V. *Problema poznaniya v filosofii: praktikum: uchebnoe posobie*. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2013. 140 s.
11. Baranov G.V. *Praktikum po filosofii: chast' 2: uchebnoe posobie*. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2011. Tom 2. 360 s.
12. Baranov G.V. *Universal'nye metody nauchnogo poznaniya // Rol' nauki v razvitii obshchestva: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno–prakticheskoy konferencii (5 marta 2015 g., g. Ufa). V 2 chastyah: otv. red. A.A. Sukiasyan*. Ufa: Aehterna, 2015. CHast' 2. S. 65–68.
13. Baranov G.V. *Nauka v kul'ture obshchestva i lichnosti // Rol' nauki v razvitii obshchestva: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno–prakticheskoy konferencii (5 marta 2015 g., g. Ufa). V 2 chastyah: otv. red. A.A. Sukiasyan*. Ufa: Aehterna, 2015. CHast' 2. S. 68–71.
14. Baranov G.V. *Funkcii filosofii v kul'ture globaliziruyushchegosya chelovechestva // Mezhdunarodnyj nauchno–issledovatel'skij zhurnal. 2015. № 2 (33). S. 36–38.*
15. Baranov G.V. *Gumanitarnaya kul'tura kak faktor innovacionnoj ehkonomiki // Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendencii i perspektivy: sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj nauchno–prakticheskoy konferencii (3 fevralya 2014 g.). V 7 chastyah. CHast' 1. M.: AR–Konsalt, 2014. S. 114–115.*
16. Baranov G.V. *Chelovek kak problema v filosofii // Mezhdunarodnyj nauchno–issledovatel'skij zhurnal. 2016. №5 (47). 2016. CHast' 2. Maj. S. 83–85.*
17. Baranov G.V. *Koncepcii sovremennogo estestvoznaniya: nauki o Zemle. Nauki o cheloveke: uchebnoe posobie*. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2011. 376 s.
18. Baranov G.V. *Problema prav cheloveka v filosofii politiki // Dvadcat' vtorye aprel'skie ehkonomicheskie chteniya: Materialy mezhdunarodnoj nauchno–prakticheskoy konferencii; pod red. V.A. Kovaleva. A.I. Kovaleva*. Omsk, 2016. S. 252–257.
19. Baranov G.V. *Kul'turologiya: ponyatiya, mysliteli, teksty hristianskoj kul'tury: uchebnoe posobie*. Omsk: VPO OGI, 2003. 284 s.
20. Baranov G. V. *Religiya v kul'ture // Byulleten' nauki i praktiki. Elektron. zhurn. 2016. № 9 (10). Pp. 153-159. Rezhim dostupa: (data obrashcheniya: 15.09.2016). DOI: 10.5281/zenodo.154268.*
21. Baranov G. V. *Problemy i ocenki social'noj adaptacii Kryma // Aktual'nye voprosy razvitiya ehkonomiki: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii (17 noyabrya 2015 g.); pod red. V.V. Karpova, A.I. Kovaleva*. Omsk, 2015. S. 284–289.

22. Baranov G.V. Politicheskaya adaptatsiya naseleniya Kryma i prava cheloveka // Nauchnyj vzglyad na sovremennoe obshchestvo: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno–prakticheskoy konferencii (28 aprelya 2015 g., g. Ufa): otv. red. A.A. Sukiasyan. Ufa, 2015. S. 30–32.
23. Baranov G.V. Slovar' ehticheskikh ponyatij: uchebnoe posobie. Omsk: OOO IPC «Sfera», 2004. 336 s.
24. Baranov G.V. Faktor morali v ustojchivosti nauki // Intellektual'nyj i nauchnyj potencial НКНН века: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno–prakticheskoy konferencii (1 fevralya 2016 g., g. Ufa). V 4 chastyah. CHast' 4 / Otv. red. A.A. Sukiasyan. Ufa: Aehterna, 2016. S. 64–65.
25. Baranov G.V. Filosofiya politiki: praktikum. Myunhen, 2013. 262 s.
26. Baranov G.V. Gumanitarnye cennosti Global'nogo dogovora v korporativnom upravlenii // Mezhdunarodnyj akademicheskij vestnik. 2015. № 2(8). S. 10–12.
27. Baranov G.V. Konceptsiya social'noj otvetstvennosti v grazhdanskom obshchestve Rossii // Mezhdunarodnyj nauchno–issledovatel'skij zhurnal. 2016. № 2 (44). CHast' 1. Fevral' S. 64–65. doi: 10.18454/irj.2016.44.097.
28. Baranov G.V. Svyazi s obshchestvennost'yu v organah vlasti: uchebnoe posobie. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2016. 100 s.
29. Baranov G.V. Voprosy sovremennoj nauki: kollekt. nauch. monografiya / G.V. Baranov [i dr.]; [pod red. N.R. Krasovskoj]. M.: Izd. Internauka, 2016. Tom 12. 106 s.
30. Baranov G.V. Svyazi s obshchestvennost'yu v kul'ture obshchestva // Uspekhi sovremennoj nauki . 2016. № 8. Tom 4. S. 135–137.
31. Baranov G.V. Funkcii svyazi s obshchestvennost'yu // Interaktivnaya nauka. 2016. № 7. S. 43–45.

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2016 г.*

*Принята к публикации
20.10.2016 г.*